

CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF COMPLICATIONS OF MUMPS IN YOUNG CHILDREN

Masharipova Sh.S.¹, Masharipov S.M.²

¹ Urganch State Medical Institute, Urgench, Uzbekistan

² Alfraganus University, Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Annotation. Epidemic parotitis remains a relevant issue in pediatrics and public health despite the widespread implementation of vaccination. In young children, the disease is characterized by a variety of clinical manifestations and a risk of complications affecting multiple organs and systems. Particular importance is associated with involvement of the central nervous system, pancreas, and other organs, which may determine the severity of the disease. The study of clinical and epidemiological features of complications of epidemic parotitis in early childhood is essential for timely diagnosis, prevention of adverse outcomes, and improvement of preventive strategies.

Keywords: epidemic parotitis, early childhood, complications, clinical features, epidemiology, central nervous system, pancreatitis, prevention

КЛИНИЧЕСКИЕ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОСЛОЖНЕНИЙ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПАРОТИТА У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Машарипова Ш.С.¹, Машарипов С.М.²

¹ Ургенчский государственный медицинский институт, Ургенч, Узбекистан

² Университет Альфраганус, Ташкентский государственный медицинский университет, Ташкент, Узбекистан

Аннотация. Эпидемический паротит остаётся актуальной проблемой педиатрии и общественного здравоохранения, несмотря на широкое внедрение вакцинации. Заболевание у детей раннего возраста характеризуется разнообразием клинических проявлений и риском развития осложнений, затрагивающих

различные органы и системы. Особое значение имеют поражения центральной нервной системы, поджелудочной железы и других органов, которые могут определять тяжесть течения болезни. Изучение клинических и эпидемиологических особенностей осложнений эпидемического паротита у детей раннего возраста имеет важное значение для своевременной диагностики, предупреждения неблагоприятных исходов и совершенствования профилактических мероприятий.

Ключевые слова: эпидемический паротит, дети раннего возраста, осложнения, клинические особенности, эпидемиология, центральная нервная система, панкреатит, профилактика

Введение

Эпидемический паротит (свинка) является острым вирусным заболеванием, широко распространённым в детской популяции и сохраняющим свою актуальность в условиях современной системы здравоохранения. Несмотря на внедрение массовой вакцинации, периодические вспышки заболевания продолжают регистрироваться, что связано как с недостаточным охватом иммунизацией, так и со снижением поствакцинального иммунитета.

Особое значение эпидемический паротит имеет у детей раннего возраста, у которых течение заболевания может отличаться атипичностью клинической картины и повышенной склонностью к развитию осложнений. Вирус обладает тропностью к железистой и нервной ткани, что обуславливает поражение слюнных желез, центральной нервной системы, поджелудочной железы и других органов.

Осложнения эпидемического паротита, такие как серозный менингит, энцефалит, панкреатит и другие патологические состояния, могут существенно утяжелять течение заболевания и влиять на прогноз. У детей раннего возраста данные

осложнения могут протекать стёрто или, напротив, иметь более выраженное течение, что затрудняет своевременную диагностику и требует особого клинического внимания.

Изучение клинических и эпидемиологических особенностей осложнений эпидемического паротита у детей раннего возраста имеет важное значение для совершенствования диагностики, раннего выявления осложнённых форм заболевания и разработки эффективных профилактических мероприятий.

Цель

Целью работы является комплексная оценка клинических и эпидемиологических особенностей осложнений эпидемического паротита у детей раннего возраста на основе анализа клинического течения заболевания у 16 пациентов в возрасте от 2 до 7 лет.

Материалы и методы

Работа носила наблюдательный описательный характер и проводилось среди детей раннего возраста с диагнозом эпидемического паротита. В исследование были включены 16 пациентов в возрасте от 2 до 7 лет, включая мальчиков и девочек, находившихся на стационарном лечении.

Диагноз эпидемического паротита устанавливался на основании клинико-эпидемиологических данных, с учётом характерных симптомов заболевания (увеличение околоушных слюнных желез, лихорадка, интоксикационный синдром), а также лабораторного подтверждения.

Лабораторные методы исследования включали:

- общий анализ крови с оценкой уровня лейкоцитов, лимфоцитов, нейтрофилов и скорости оседания эритроцитов (СОЭ);
- биохимический анализ крови с определением уровня амилазы (в сыворотке крови), глюкозы, а также активности печёночных ферментов (АЛТ, АСТ);

- серологические методы (ИФА) для выявления специфических антител IgM и IgG к вирусу эпидемического паротита;
- при наличии показаний — исследование ликвора (цитоз, уровень белка, глюкозы) для диагностики поражения центральной нервной системы.

Инструментальные методы включали ультразвуковое исследование органов брюшной полости для оценки состояния поджелудочной железы и других органов. В ходе исследования проводился анализ анамнестических данных, клинической картины заболевания, тяжести течения и характера осложнений (менингит, панкреатит и др.). Оценивались возраст, пол, сроки госпитализации, длительность заболевания и наличие сопутствующих факторов.

Статистическая обработка данных проводилась с использованием методов описательной статистики с вычислением средних значений (M), стандартного отклонения (SD) и процентных показателей.

Результаты и обсуждение

В ходе исследования были проанализированы клинические и лабораторные данные 16 детей в возрасте от 2 до 7 лет с диагнозом эпидемического паротита. У большинства пациентов заболевание протекало с типичными клиническими проявлениями, включая увеличение околоушных слюнных желез, лихорадку и признаки интоксикации.

Лабораторные исследования выявили изменения, характерные для вирусной инфекции. В общем анализе крови у большинства пациентов наблюдался относительный лимфоцитоз, нормальный или умеренно повышенный уровень лейкоцитов, а также повышение скорости оседания эритроцитов. Биохимический анализ крови показал повышение уровня амилазы у части пациентов, что свидетельствует о вовлечении поджелудочной железы в патологический процесс.

Серологическое исследование подтвердило наличие IgM антител у большинства пациентов, что указывает на острую фазу заболевания.

Для более детального анализа клинико-лабораторных показателей представлена расширенная таблица:

Таблица 1. Клинические, лабораторные показатели и осложнения у детей с эпидемическим паротитом (n=16)

Показатель	Количество (n)	Доля (%)
Клинические проявления		
Увеличение околоушных слюнных желез	16	100%
Лихорадка (>38°C)	14	87,5%
Симптомы интоксикации	13	81,2%
Боль при жевании/глотании	11	68,7%
Снижение аппетита	10	62,5%
Лабораторные показатели		
Лимфоцитоз	12	75%
Лейкоцитоз	7	43,7%
Повышение СОЭ	10	62,5%
Повышение амилазы	6	37,5%
Положительный IgM	13	81,2%
Наличие IgG	5	31,2%
Осложнения		
Серозный менингит	4	25%
Панкреатит	3	18,7%

Показатель	Количество (n)	Доля (%)
Отсутствие осложнений	9	56,2%

Анализ представленных данных показал, что клиническая картина у большинства пациентов соответствовала классическому течению эпидемического паротита. В то же время у значительной части детей отмечались осложнения, среди которых наиболее частыми были поражения центральной нервной системы и поджелудочной железы.

Особое внимание заслуживает тот факт, что у ряда пациентов осложнения развивались на фоне относительно умеренно выраженной клинической симптоматики, что может затруднять раннюю диагностику и требует более тщательного наблюдения.

Полученные результаты подтверждают данные литературы о полиорганном характере поражения при эпидемическом паротите и подчёркивают необходимость комплексного подхода к обследованию пациентов, включая клинические, лабораторные и инструментальные методы.

Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием методов описательной статистики. Количественные показатели представлены в виде средних значений (M) и стандартного отклонения (SD), качественные признаки — в виде абсолютных значений (n) и относительных величин (%).

Средний возраст обследованных пациентов составил $4,5 \pm 1,7$ года. Распределение по полу было относительно равномерным, без статистически значимых различий. Для оценки частоты клинических проявлений и осложнений использовались процентные показатели с расчётом 95% доверительного интервала (95% ДИ). Так, частота серозного менингита составила 25% (95% ДИ: 7,3–52,4%), панкреатита — 18,7% (95% ДИ: 4,0–45,6%).

Анализ лабораторных показателей показал, что повышение уровня амилазы достоверно чаще наблюдалось у пациентов с признаками панкреатита ($p < 0,05$). У пациентов с осложнённым течением заболевания отмечалась тенденция к более выраженному лимфоцитозу и повышению СОЭ, однако статистически значимых различий по данным показателям не выявлено ($p > 0,05$).

Для сравнения групп (с осложнениями и без осложнений) применялись непараметрические методы статистики (критерий Манна–Уитни для количественных данных и критерий χ^2 для качественных признаков). Различия считались статистически значимыми при уровне значимости $p < 0,05$.

Полученные результаты свидетельствуют о наличии связи между биохимическими показателями (уровень амилазы) и развитием осложнений, что подтверждает диагностическую значимость лабораторных методов исследования при эпидемическом паротите у детей раннего возраста.

Обсуждение

Полученные в ходе исследования результаты подтверждают, что эпидемический паротит у детей раннего возраста может протекать не только в типичной форме, но и сопровождаться развитием осложнений различной степени тяжести. Несмотря на относительно небольшую выборку, выявленные клинико-лабораторные особенности соответствуют современным представлениям о патогенезе и клиническом течении данного заболевания.

Установлено, что наиболее частыми осложнениями являлись поражения центральной нервной системы и поджелудочной железы, что согласуется с данными литературы о тропности вируса эпидемического паротита к железистой и нервной ткани. Частота серозного менингита (25%) в нашем исследовании несколько выше по сравнению с рядом литературных источников, что может быть связано с возрастными особенностями обследованной группы, а также с

госпитализацией преимущественно пациентов с более выраженной клинической симптоматикой.

Заключение

Эпидемический паротит у детей раннего возраста характеризуется разнообразием клинических проявлений и риском развития осложнений, затрагивающих различные органы и системы. В большинстве случаев заболевание протекает с типичной симптоматикой, однако у значительной части пациентов наблюдаются осложнения, среди которых наиболее часто встречаются поражения центральной нервной системы и поджелудочной железы. Проведённое исследование показало, что клинико-лабораторные показатели, в частности уровень амилазы и изменения в общем анализе крови, имеют важное значение для своевременной диагностики осложнённых форм заболевания. При этом осложнения могут развиваться даже при умеренно выраженной клинической картине, что требует повышенного внимания со стороны врачей.

Несмотря на ограниченный объём выборки, полученные результаты подтверждают необходимость комплексного подхода к обследованию детей с эпидемическим паротитом, включающего клинические, лабораторные и инструментальные методы диагностики.

Таким образом, раннее выявление осложнений и своевременное проведение диагностических мероприятий позволяют снизить риск неблагоприятных исходов и повысить эффективность лечения. Полученные данные могут быть использованы для совершенствования клинической практики и профилактики эпидемического паротита у детей раннего возраста.

Список литературы

1. Masharipov, S. M., & Matyakubova, O. U. Epidemiology of Coronavirus Infection and Its Complications. *JournalNX*, 10(10), 7-11.

2. Masharipov, S. M. (2026). CONTEMPORARY DIAGNOSTIC METHODS FOR RESPIRATORY VIRAL INFECTIONS IN CHILDREN. *GLOBAL TRENDS IN SCIENCE AND INNOVATION*, 5(1), 63-70.
3. Nurillaev, R. R., & Matyakubova, O. U. (2023). EPIDEMIOLOGICAL STRUCTURES OF DIARRHEAL DISEASES IN THE KHOREZM REGION. *PEDAGOG*, 6(2), 126-129.
4. Nurllayev, R. R., Ibadullayeva, S. S., & Yoqubov, Q. Y. (2023). KICHIK QON AYLANISH DOIRASI ARTERIYALARINING MORFOLOGIK TUZILISHI. *Научный Фокус*, 1(8), 463-468.
5. Сабировна, Ш., & Машарипова, А. И. А. Садуллаев Сирож Эрназарович, и Абдуллаева Дилфуза Кадамовна. 2022.«. *ТЕЧЕНИЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НА ФОНЕ ГЕПАТИТОВ*». *Новости образования: исследование в XXI веке*, 1(5), 573-77.
6. Masharipov, S. M. (2026). PARASITIC INFECTIONS AS A CAUSE OF FUNCTIONAL ORGAN DISORDERS IN CHILDREN. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 64(2), 366-379.
7. Sabirovna, M. S., & Sobir, M. (2023). UDC: 619: 616.995. 132.6 IMMUNE STATUS OF ADULTS AND CHILDREN WITH AN ALLERGIC BACKGROUND DIAGNOSED WITH ENTEROBIOSIS. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 2(14), 24-28.
8. Nurllayev, R. R., & Artiqov, I. A. (2023). IMPROVING THE PRIMARY PREVENTION OF ACUTE DIARRHEAL DISEASES AMONG CHILDREN. *Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities*, 11(4),6-10.
9. Машарипов, С. М., Юсупов, Ш. Р., Машарипова, Ш. С., & Матякубова, О. У. (2023). КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ ТУБЕРКУЛЕЗА У БОЛЬНЫХ ГЕПАТИТОМ В. *Вестник ТМА. uz*, (3), 2.

10. Машарипова, Ш. С. (2022). О 'РКА ARTERIYALARINING QANDLI DIABET TA'SIRIDA MORFOLOGIK TUZILISHI. *Журнал кардиореспираторных исследований*, 3(1).
11. Машарипова Шохиста Сабировна, & Матякубова Айша Уриновна (2020). Кумысолечение ослабленных детей в Хорезмском регионе. *Наука, образование и культура*, (2 (46)), 49-51. doi: 10.24411/2413-7111-2020-10201
12. Аскарова, Р. И., Машарипова, Ш. С., Атажанов, Ш. З., Машарипова, Х. К., & Якубова, У. Б. (2019). ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ ЖЕНЩИН, БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЁЗОМ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ. In *International scientific review of the problems of natural sciences and medicine* (pp. 202-209).
13. Аскарова, Р. И., & Юсупов, Ш. Р. ШС Машарипова Эпидемиология легочного туберкулеза. In *EUROPEAN RESEARCH: INNOVATION IN SCIENCE, EDUCATION AND TECHNOLOGY LVII International correspondence scientific and practical conference.-2019.-стр* (pp. 96-100).
14. Машарипова, Ш. С., & Машарипов, С. М. (2026). ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ: РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ, ФАКТОРЫ РИСКА И ПРОФИЛАКТИКА. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 85(2), 237-245.
15. Masharipova, S. S., Karimova, U. M., & Oltiyeva, H. S. (2025). RISK FACTORS AND METHODS OF PREVENTION OF NOSOCOMIAL INFECTION. *Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования*, 4(2), 67-70.
16. Машарипова, Ш. С., ВЛИЯНИЕМ, М., & ДИАБЕТА, С. JCRR. 2022.№ 1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/morfologicheskoe-stroenie-legochnyh-arteriy-pod-vliyaniem-saharnogo-diabeta> (дата обращения: 13.01. 2026).

17. Машарипова Шохиста Сабировна, Артиков Икром Ахмеджанович, & Матякубова Ойша Уриновна (2021). РАСТРОЙСТВА ПСИХИКИ У БОЛЬНЫХ ДЕСТРУКТИВНЫМИ ФОРМАМИ ТУБЕРКУЛЕЗА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19. *Journal of cardiorespiratory research*, 2 (3), 73-77. doi: 10.26739/2181
18. Машарипова, Ш. С., & Матякубова, О. У. (2020). Течение ВИЧ/СПИД инфекции у больных туберкулезом легких. *European science*, (3 (52)), 110-112.
19. Юсупов, Ш. Р. (2020). Абдуллаева Дилфуза Кадамовна, Машарипова Шохиста Сабировна, Матякубова Ойша Уриновна Применение пектина в комплексной терапии при острых кишечных инфекциях. *Вестник науки и образования*, (5-2), 83.
20. Matyakubova, O. U., & Masharipov, S. M. (2024). MEASLES DISEASE AMONG THE POPULATION. *JOURNAL OF APPLIED MEDICAL SCIENCES*, 7(3), 40-50.
21. Хударгенова, Д. Р., Машарипова, Ш. С., Машарипов, С., & Машарипов, А. С. (2023). ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ОТБОРА ЖИВОТНЫХ-ПРОДУЦЕНТОВ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ГИПЕРИММУННЫХ СЫВОРОТОК, ПРИМЕНЯЕМЫХ В СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХ ЛАБОРАТОРИЯХ.
22. Машарипова, Ш., & Машарипов, С. (2021). *Заболевание печени у больных с ишемической болезнью сердца среди хорезмского региона* (Doctoral dissertation, Cardiorespiratory Research).
23. Машарипова, Ш. С. (2020). Матякубова Айша Уриновна Кумысолечение ослабленных детей в Хорезмском регионе.
24. Юсупов, Ш. Р., Аскарлова, Р. И., Машарипова, Ш. С., & Машарипова, Х. К. (2019). Эпидемиология лёгочного туберкулеза в хорезмской области. In *europaan research: innovation in science, education and technology* (pp. 96-100).
25. Юсупов, Ш. Р., & Аскарлова, Р. И. (2019). ШС Машарипова. Анализ факторов риска, влияющих на развитие туберкулеза у детей в Хорезмской области. *Наука, техника и образование*, (8 (61)), 66.